

**Станіслав Шумлянський, Ігор Светлічний,
Віктор Бондар¹**
email: centrd@dsst.gov.ua

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19151478>

Ієрархія плюс: організаційні структури військових формувань у контексті викликів «воєн майбутнього»

Міждисциплінарні виміри
військових організацій в умовах
гібридної війни: соціальні,
управлінські та гуманітарні
перспективи. Матеріали
Всеукраїнської науково-
практичної конференції (8 травня
2025 року, Київський
національний університет імені
Тараса Шевченка, факультет
соціології). – К.: Видавництво
«Наукова столиця», 2026. – 107 с.

Літаки без пілотів, які знищують цілі або вистежують ворога за сотні кілометрів від того, хто ними керує. Роботи, які воюють замість людей. Комп'ютери, які самостійно виявляють міни чи ворожі цілі, «гортаючи» тисячі фотографій чи «переглядаючи» тисячі годин відео. Це те, про що ми читали у фантастичних романах, голівудських фільмах і серіалах на кшталт «Чорного дзеркала». І це те, що вже тут, поруч (деколи, на жаль, на небезпечній відстані). Саме тому аналітики та стратеги у сфері оборони для визначення воєн нової ери, першою з яких є та, що розпочалася із широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, вживають термін «війни майбутнього» [Ukrinform, 2023; Горбулін, 2021].

Як зазначають автори статті «Майбутнє воєн...», «у нових обставинах переваги досягають не концентрацією сил та засобів на визначеному напрямі та маневром військ, а точними та руйнівними дистанційними ударами, без входження у близький контакт із ворогом» [Hasanov, 2024: с. 7]. Серед тенденцій «воєн майбутнього» вони також відзначають застосування штучного інтелекту та створеної на його базі «автономної зброї», зростання ваги інформації у різних аспектах (володіння обстановкою, обміном інформацією між підрозділами) та те, що автори називають «автосинхронізацією»: «Виявляти швидко; швидко аналізувати; швидко приймати рішення; швидко починати атаку або знищувати з відстані точним ударом. Сторона, яка отримує перевагу в цих діях, безперечно переможе у майбутніх війнах» [Hasanov, 2024: с. 12].

Тож, на відміну від традиційних воєн, у «війнах майбутнього» вирішальними будуть (і почасти вже є): 1) рухливість; 2) «прагматизм» (дія з урахуванням конкретної обстановки, тут і зараз, а не слідування вивченим принципам, попередньому досвіду, уявленням, очікуванням або що); 3) непередбачуваність; 4) переходи (від оборони до наступу і навпаки); 5) інформація, тобто «дані, необхідні для того, щоб система працювала. У випадку збройних сил цю систему можна назвати **системою ведення війни** військової сили держави» [FMcNeilly, 2015].

Технічні винаходи та розробки – це основна ознака «воєн майбутнього», яка дозволяє, зокрема, робити висновок, що вони вже розпочалися. Водночас

¹ Центр досліджень, Державна спеціальна служба транспорту, м. Дніпро, Україна.

інші аспекти військового будівництва, зокрема планування та військового менеджменту, від них відстають. Суспільні ж уявлення (і почасти обумовлені ними державні політики) про війну, армію, оборону трансформуються значно повільніше, і це стосується не лише України (яка прискореним темпом реформує застарілу пост-радянську армію), а й провідних країн Заходу, зокрема НАТО. При цьому якщо для інших держав ці питання мають перспективну важливість та можуть бути предметом зваженого аналізу та розробки, що можуть тривати місяцями й роками, то для України, яка перебуває у розпалі широкомасштабних бойових дій зі значно переважаючим за усіма параметрами противником, вони є нагальними і визначають і обстановку на фронті, і хід бойових дій. Адже, як зазначив тодішній головнокомандувач Збройних Сил, *«вже на початковому етапі повномасштабного вторгнення проявилися проблеми у системі управління ЗСУ як на функціональному, так і на ієрархічному рівнях»* [Залужний, 2025].

Аналіз організаційних структур – тих, які можуть бути впроваджені у арміях, що ведуть, або готуються вести «війни майбутнього», або й навіть вже наявні – є нагальним питанням військового реформування та розвитку, що вивчається Центром досліджень Державної спеціальної служби транспорту. Деякі результати наших досліджень пропонуються на розгляд та обговорення учасникам конференції.

Організаційна структура управління – це *«ієрархічно побудована за рівнями підпорядкованості сукупність структурних підрозділів організації та їх взаємозв'язків, що відображає розподіл відповідальності й повноважень на прийняття рішень»* [Ковбасюк, 2010: с. 494], а у простішому формулюванні – модель взаємовідносин між працівниками (у випадку військових формувань – особовим складом) та підрозділами [Пупченко, 2024].

Розгляд типів організаційних структур розпочнемо з **ієрархічної** – найстарішої форми організації і тієї, яка є базовою для усіх військових формувань від перших армій кілька тисяч років тому і до сучасних збройних сил найпередовіших країн 21-го століття. Цю структуру часто представляють у формі піраміди, де найвищий рівень влади знаходиться на вершині, а подальші рівні влади зменшуються зверху вниз.

Два інші типи – дивізійна та штабна – також мають військове підґрунтя, хоч застосовуються для опису управління у суто цивільній сфері, передусім – бізнесу. Так, **дивізійна** (її ще називають «дивізіональною») структура характеризується автономністю великих структурних утворень (регіональні підрозділи, філії), які утворені найчастіше за географічною ознакою. *«У дивізіональній структурі відмінності думок між відділами досліджень і розробок, маркетингу, виробництва і фінансів будуть врегульовані на рівні бізнес-одиниці, а не президента»* [Русецька, 2014]. **Штабна** (або лінійна-штабна) структура передбачає діяльність спеціальних підрозділів при керівниках, із відповідною сферою для кожного підрозділу, проте без жодних повноважень самостійного ухвалення рішень у своїй сфері та керування підлеглими нижчого рівня. **Функціональна** структура передбачає розподіл

обов'язків відповідно до професійних навичок та функцій, вона має чітко визначений ланцюг команд, а спеціалізація у межах відділів (або директоратів) має як свої переваги (професійне зростання співробітників у вузькій сфері), так і недоліки (забюрократизованість, обмежена співпраця та ізольованість відділів). **Горизонтальна** (або пласка) структура є найпростішою, у ній всі підлеглі перебувають на одному рівні і підпорядковуються керівникові (менеджеру) – це модель невеликої компанії (установи), або ж початкова стадія розвитку, на зміну якій приходить інша організаційна структура. **Матрична** структура, навпаки, є однією з найскладніших і передбачає подвійне підпорядкування того самого працівника функціональному керівнику (директору, начальнику відділу) та керівнику окремого проекту, або керівникам двох функціональних напрямів одночасно [Пупченко, 2022]. **Процесно-орієнтована** бере за основу саме процес (а не функції), послідовність стадій, життєвий цикл продукту чи послуги. **Мережева** поєднує риси дивізійної та матричної, характеризується утворенням кластерів, вона є найбільш гнучкою та вигідною, проте й найскладнішою у реалізації. **Командна** (або проектна) передбачає об'єднання фахівців різних професій у складі одного колективу, об'єднаного виконанням певної задачі зі спільною відповідальністю за результат. **Кругова** організаційна структура побудована на комунікації та вільному потоці інформації між підрозділами, у ній керівники перебувають у центрі й поширюють свої рішення назовні, таким чином співробітники нижчого рівня перебувають на периферії умовного кільця, а найвищого рівня – усередині [Федорук, 2024: с. 22].

Застосування різних типів організаційних структур, зокрема таких, що можуть сприйматися як «суто цивільні», до військових формувань в контексті задач та викликів «воєн майбутнього» може сприйматися як цілковите нове та інноваційне. А проте різні типи організаційних структур – а не лише базова ієрархічна – вже є реальністю у військовій сфері, хоча здебільшого без їхнього маркування та типологізації.

Цікавим прикладом може слугувати Корпус інженерів Армії США – аж ніяк не новостворене формування, а, навпаки, військова інституція із 250-річною історією [Хоменко, 2025]. Маючи величезний штат (причому як військових так і цивільних), структуру та бюджет і реалізуючи масштабні загальнонаціональні проекти на кшталт будівництва Панамського каналу, Корпус інженерів, окрім ієрархічної, має ознаки також дивізійної, матричної, проектної організаційних структур [Шумлянський, 2025].

Іншим – таким, що вже цілковито належить епосі «воєн майбутнього», є приклад зі сфери неконвенційної оборони, а саме – протидії інформаційним та гібридним загрозам. Для цих – вузькоспеціальних і дуже відмінних від загальновійськових завдань, концепція «Динамічної інформаційної стійкості» НАТО, яка ще перебуває на стадії розробки, передбачає створення «рухомих груп», «інноваційних ініціатив» із центральною роллю «Спеціальної групи наративів стійкості» [Шумлянський, 2025]. Про те, яка (які?) типи організаційних структур

включатиме інформаційна складова оборони НАТО у її новому вигляді – командну, дивізійну, матричну а, можливо, і структуру якогось нового типу – можна буде з певністю говорити лише після її (інформаційної складової оборони) утворення.

Розгляд питання інституційного оформлення «армій майбутнього», відповідного до одного з наведених вище принципів прагматизму, повинен включати також критичний підхід до того, що можна визначити як «запаморочення від мережевості», а американський автор Амос Фокс називає одним із міфів щодо «воєн майбутнього». Цей міф полягає у тому, що армії майбутнього – це буцімто «маленькі, легко озброєні сили, розпорошені по полі бою», що ведуть «безконтактну війну» [Fox, 2023]. Уявлення, що у майбутньому війни будуть лише такими, справді панувало (і значною мірою визначало підходи до оборонних політик та планування) у провідних країнах Заходу, зокрема Північно-Атлантичного альянсу і почасти України, яка реформувала свою армію, взоруючись саме на стратегію та стандарти НАТО.

Проте широкомасштабне вторгнення рф в Україну у 2022-му році і подальші бойові дії, що точаться й досі, поставили до концепції «малих мережевих воєн» дуже багато запитань. *«За гарною структурою цих визначень криється головна відмінність від того, що ми побачили у 2022 році. Усе це не передбачає ведення війни на широкому фронті. Операції мають у більшості експедиційний характер і обов'язкову колективну складову. Тому управління такими діями буде суттєво відрізнятися від повномасштабної війни. Чи знали ми тоді про те, що рівно через три роки ми дорого за це заплатимо? Але чи могли ми подивитися на інший досвід? Мабуть, ні»,* - зазначив, вже у 2025 році, тодішній головнокомандувач і головний стратег української оборони генерал Валерій Залужний [Залужний, 2025].

Тож попередній висновок у питанні організаційних структур військових формувань «воєн майбутнього», перша з яких точиться в Україні, полягає у необхідності створення (та перетворення) військових структур відповідно до конкретних (і динамічно змінних) обставин та викликів, а не теорій-правил-досвіду минулого, а також поєднанні різних типів структур та постійного динамічного корегування з огляду на наявні та потенційні виклики, завдання та загрози. *«Успіх нових органів управління – це сила інтелекту, глибина передбачення, оригінальність задуму та гнучкість узгодження зусиль, сил та засобів»* [Залужний, 2025].

ЛІТЕРАТУРА

1. Ukrinform. Залужний: Наші партнери не готові до «війни майбутнього». Укрінформ – актуальні новини України та світу. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3961832-zaluznij-nasi-partneri-ne-gotovi-dovijni-majbutnogo.html>.
2. Горбулін В. Як перемогти Росію у війні майбутнього. Брайт букс. 2021. URL: <https://www.yakaboo.ua/ua/jak-peremogti-rosiju-u-vijni-majbutnogo.html>.

3. Hasanov A. et. The future of warfare. Anticipated changes in military trends. *Social Development and Security*, Vol. 14, No. 5, 2024. URL: <http://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/731/874>.
4. McNeilly M. *Ancient Principles for Future Battlefields. Sun Tzu and the Art of Modern Warfare*. 2015. С. 196–214. URL: <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199957859.003.0009>. URL: <https://www.ausa.org/publications/principles-future-warfare-and-stand-warfare>.
5. Залужний В. Про організацію системи управління у Збройних Силах України. *Мілітарний*. 2025 URL: <https://military.com/uk/articles/pro-organizatsiyu-systemy-upravlinnya-u-zbrojnyh-sylah-ukrayiny-poglyad-valeriya-zaluzhnogo/>.
6. *Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна*. К. : НАДУ, 2010. 820 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Surmin_Yurii/Entsyklopedychnyi_slovyk_z_derzhavnoho_upravlinnia.pdf.
7. Пупченко А. 10 Типів організаційних структур компаній. *worksection.com*. 2025. URL: <https://worksection.com/ua/blog/10-types-of-organizational-structures-for-companies.html>.
8. Русецька Т. *Дивізіональна структура управління. Теорія організації*. К.: 2014. URL: https://stud.com.ua/65557/menedzhment/divizionalna_struktura_upravlinnya_a#512.
9. Федорук, О. Особливості організаційної структури сучасного підприємства: порівняльний аспект. *Агора. Журнал соціальних наук*, 2023 вип. 1 (№ 2). pp. 17-26. URL: <https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8916/>.
10. *Історичний розвиток корпусу інженерів армії США / Є. В. Хоменко та ін. International electronic scientific journal "science online"*. 2025. № 2. URL: <https://doi.org/10.25313/2524-2695-2025-2-06-21> (дата звернення: 07.05.2025).
11. Шумлянський С.В., Хоменко Є.В., Светлічний І.В. Сталість як засада функціонування військових інституцій (на прикладі Корпусу інженерів Армії США). Тези конференції Сталий розвиток економіки, підприємств та суспільства 10-11 квітня 2025 р. м. Івано-Франківськ.
12. Шумлянський С. В. Протидія нарративам рф як складова неконвенційної оборони: підходи до підвищення ефективності. *Всеохоплююча оборона: досвід протидії збройній агресії російської федерації проти України*. 24.04.2025. НУО. Київ, 2025.
13. Fox Amos C. *Myths and Principles in the Challenges of Future War*. AUSA. 2023. URL: <https://www.ausa.org/publications/myths-and-principles-challenges-future-war>